

ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT PHÁT HIỆN LOÀI VÀ SỰ CHIẾM CỬ ĐIỂM CỦA THẦN LẦN BÓNG ĐỐM (*Eutropis macularius*) Ở VƯỜN QUỐC GIA YOK DON, TỈNH ĐẮK LẮK

Trương Bá Phong¹, Ngô Đắc Chứng², Ngô Văn Bình²

Ngày nhận bài: 05/7/2022; Ngày phản biện thông qua: 10/10/2022; Ngày duyệt đăng: 11/10/2022

TÓM TẮT

Thần lằn bóng đốm (*Eutropis macularius*) là một trong 5 loài thuộc giống Thần lằn bóng (*Eutropis* Fitzinger, 1843) tại Việt Nam. Đây là loài bò sát có ích trong các hệ sinh thái ở cạn. Tuy nhiên, những nghiên cứu liên quan đến xác suất phát hiện loài và sự chiếm cứ điểm của loài này trên thế giới và ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Chúng tôi đã thiết kế 72 ô tiêu chuẩn và đã thực hiện 10 lần khảo sát định kỳ trong mùa khô từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019 tại Vườn Quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk. Sử dụng phần mềm PRESENCE 12.10 để xây dựng và chọn lọc các mô hình trên cơ sở dữ liệu phát hiện loài “1” và không phát hiện loài “0”. Kết quả cho thấy xác suất phát hiện loài *E. macularius* khi liên kết với các khảo sát cụ thể và các yếu tố môi trường từ mô hình có nhiều thông số nhất là 0,6054, cao hơn (khoảng 11,80 %) xác suất phát hiện loài “thuần túy” là 0,5417. Tổng AIC weight (RK) chiếm 60,14% cao gấp 1,6 lần tổng AIC weight (RT) (chiếm 36,87%); tổng AIC weight (ND) bằng 0,2325 trong khi tổng AIC weight (N) bằng 0,9246 và tổng AIC weight (M) và (KXD) lần lượt bằng 0,4232 và 0,6786. Điều này cho thấy xác suất phát hiện loài Thần lằn bóng đốm bị ảnh hưởng bởi các biến ảnh hưởng của điểm và biến ảnh hưởng của mẫu. Trong đó, hệ sinh thái rừng khộp là môi trường sống tối ưu cho loài *E. macularius*. Cả hai yếu tố nhiệt độ, tình hình thời tiết (nắng, mưa và nắng mưa không xác định được) có tầm ảnh hưởng quan trọng đến xác suất phát hiện loài *E. macularius* ở Vườn Quốc gia Yok Don.

Từ khóa: Thần lằn bóng đốm, *Eutropis macularius*, Tỷ suất chiếm cứ điểm, xác suất phát hiện loài, Vườn Quốc gia Yok Don.

1. MỞ ĐẦU

Thần lằn bóng đốm (*Eutropis macularius* Blyth, 1853) thuộc họ Thần lằn bóng (Scincidae), bộ Có vảy (Squamata), lớp Bò sát (Reptilia). Thần lằn bóng đốm là một trong 5 loài thuộc giống Thần lằn bóng (*Eutropis* Fitzinger, 1843) tại Việt Nam (Hoàng Xuân Quang, Hoàng Ngọc Tháp, Ngô Đắc Chứng, 2012; Nguyen, Ho, Nguyen, 2009). Đây là loài bò sát có ích trong các hệ sinh thái ở cạn (Hoàng Xuân Quang và cs, 2009). *E. macularius* thường xuất hiện nhiều trong các rừng cây rụng lá theo mùa (Cox et al., 1998). Trên thế giới và Việt Nam, những nghiên cứu về *E. macularius* mới chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu về thành phần loài hoặc nghiên cứu về ghi nhận sự phân bố. Các nghiên cứu về đặc điểm sinh thái học của loài này trong điều kiện tự nhiên còn ít. Chúng tôi chưa ghi nhận được nghiên cứu nào về xác suất phát hiện loài *E. macularius* ở khu vực Tây Nguyên.

Chúng tôi chọn Vườn Quốc gia (VQG) Yok Don là địa điểm nghiên cứu về xác suất phát hiện của loài *E. macularius*. Bởi vì, đây là khu rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam (Báo cáo đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Yok Don, 2003, Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Yok

Don giai đoạn 2010 – 2020, 2011). Hơn nữa, với đặc trưng sinh thái là rừng Khộp, một kiểu rừng lá rụng rụng lá theo mùa, VQG Yok Don là nơi có môi trường sống phù hợp cho loài Thần lằn bóng đốm. Tuy nhiên, những hoạt động khai thác lâm sản trong VQG và hoạt động sản xuất nông nghiệp tại các khu vực vùng đệm đã làm môi trường sống của các loài sinh vật nói chung đang bị suy giảm trong đó có loài Thần lằn bóng đốm.

Phương pháp đánh giá tỷ suất chiếm cứ điểm khi xác suất phát hiện loài nhỏ hơn 1 là một phương pháp nghiên cứu được nhiều nhà sinh thái học hàng đầu thế giới và Việt Nam tin tưởng và ứng dụng vì có độ chính xác cao, khi đánh giá có liên kết với các yếu tố ảnh hưởng (đặc biệt là các yếu tố môi trường), phương pháp này đã áp dụng thành công trên nhiều đối tượng động vật (Cao Thị Thanh nguyên và cs, 2018; Cao et al., 2018; MacKenzie et al., 2002; MacKenzie et al., 2003; MacKenzie et al., 2006; O’Connell et al., 2006; Roloff et al., 2011; Rota et al., 2009). Phương pháp này khắc phục được vấn đề khả năng phát hiện loài không hoàn hảo. Bởi vì, không phát hiện một loài tại một điểm không có nghĩa rằng loài đó vắng mặt tại điểm đó trừ khi xác suất phát

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;

Tác giả liên hệ: Trương Bá Phong; ĐT: 0823588277; Email: tbphongtnu.edu.vn.

hiện là 100 %. Chúng tôi sử dụng dữ liệu phát hiện loài “1” và không phát hiện loài “0” qua 10 lần khảo sát tại mỗi điểm trong một mùa đồng thời ghi nhận lại các yếu tố môi trường. Thông qua phần mềm chuyên ngành, các biến ảnh hưởng của điểm (các loại môi trường sống khác nhau), các biến ảnh hưởng của mẫu (bao gồm các yếu tố khảo sát và các điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa) và các phương pháp chọn lọc mô hình dưới dạng xác suất tuyệt đối, cho phép chúng tôi đánh giá các kết quả một cách đáng tin cậy.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu xác suất phát hiện loài Thần lằn bóng đốm ở 2 môi trường rừng khộp và rừng trồng

tại VQG Yok Don.

Nghiên cứu ảnh hưởng của các biến điểm (loại môi trường) và biến mẫu (các yếu tố khí hậu) đến xác suất phát hiện loài Thần lằn bóng đốm tại VQG Yok Don.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành tại VQG Yok Don (12°07'03"N – 107°38'17"E) thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk. Diện tích vùng lõi của Vườn là 115.545 ha và diện tích vùng đệm là 133.890 ha (Báo cáo đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Yok Don, 2003). Phần lớn diện tích rừng ở VQG Yok Don là rừng khộp (rừng thưa lá rộng rụng lá theo mùa. Khí hậu ở VQG Yok Don cũng được chia làm hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Hình 1. Sơ đồ các điểm giám sát loài *Eutropis macularius* ở Vườn Quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk

Tiến hành thiết kế điểm giám sát theo ô tiêu chuẩn: chọn và thiết kế 72 ô tiêu chuẩn tại những vùng có khả năng phát hiện loài Thần lằn bóng đốm thuộc hai loại môi trường sống khác nhau (site covariates) ở Vườn Quốc gia Yok Don. Trong đó: (1) 36 điểm với đặc trưng sinh thái là rừng cao su, vườn điều, các vườn cây ăn trái như xoài, mít... khu vực này chịu tác động của con người và gia súc. Kiểu covar này gọi chung là rừng trồng thuần loại (RT); (2) 36 điểm với đặc trưng sinh thái là các khu rừng khộp lá rụng theo mùa, nơi đây được bảo vệ và ít bị tác động bởi con người và gia súc, gia cầm. Kiểu covar này gọi chung là rừng khộp (RK).

Mỗi điểm có diện tích khoảng 2000 m² (100 x 20 m). Các điểm cách nhau ít nhất 200 m để đảm bảo tính độc lập giữa các điểm khi đi khảo sát.

Tiến hành quan sát và thu thập số liệu đều đặn trong mùa khô với 10 lần khảo sát tại 72 điểm từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019. Thời gian giám sát từ khoảng 8 giờ đến 17h trong ngày. Hai người quan sát một điểm (mỗi người quan sát 10 mét theo chiều rộng và 100 mét theo chiều dài). Một đợt khảo sát phải khảo sát tất cả các điểm, không có điểm bỏ rơi cũng không có điểm mới bỏ sung trong suốt quá trình nghiên cứu.

Thông tin cần thiết cần ghi nhận là nếu phát hiện một cá thể Thần lằn bóng đốm tại một điểm

thì ghi “1” và không phát hiện thì ghi “0”. Tại mỗi lần khảo sát, chúng tôi ghi nhận các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, tình hình nắng mưa, những đặc điểm này được xem như là các biến ảnh hưởng của mẫu (sample covariates) để suy luận và chọn lọc các mô hình tốt nhất dưới điều kiện biến đổi của khí hậu. Tất cả các biến ảnh hưởng của điểm “site covariates” và biến ảnh hưởng của mẫu sẽ được sử dụng để xây dựng mô hình sau này bởi phần mềm chuyên ngành PRESENCE version 12.10 (Hines, 2006).

Mỗi điểm đều có lịch sử phát hiện loài riêng của nó, các biến ảnh hưởng của điểm, các biến ảnh hưởng của yếu tố khảo sát và các điều kiện môi trường. Vì vậy, lịch sử phát hiện loài tại mỗi điểm có thể trình bày dưới dạng phương trình toán học liên kết với các biến ảnh hưởng. Đối với các thông số quan tâm: ψ là xác suất một điểm bị chiếm cứ bởi một loài mục tiêu (*E. macularius*), p_j là xác suất phát hiện loài trong đợt khảo sát thứ j^{th} rằng loài mục tiêu là hiện diện.

Ví dụ: giám sát 72 điểm với 4 lần khảo sát, tại điểm 1 thấy rằng loài mục tiêu được phát hiện tại lần khảo sát đầu tiên và lần khảo sát cuối cùng (p_1 và p_4) qua 4 lần khảo sát, lịch sử phát hiện là $H_1 = 1001$. Vì vậy, chúng tôi có thể viết xác suất của lịch sử phát hiện trong trường hợp này là:

$$\Pr(H_1 = 1001) = \psi p_1(1 - p_2)(1 - p_3)p_4$$

Điểm 2 không phát hiện được loài mục tiêu sau bốn lần khảo sát (loài chưa bao giờ phát hiện tại điểm này). Vì vậy lịch sử phát hiện loài mục tiêu tại điểm 2 là $H_2 = 0000$. Điểm này không bị chiếm cứ, phương trình toán học là: $(1 - \psi)$ hoặc có thể bị chiếm cứ bởi một loài mục

tiêu nhưng người điều tra không thể phát hiện, phương trình toán học trong trường hợp này là: $\psi(1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)(1 - p_4)$ hoặc $\psi(1 - p_j)^4$. Như vậy, chúng tôi có thể viết xác suất của lịch sử phát hiện loài mục tiêu với lịch sử phát hiện loài tại điểm 2 ($H_2 = 0000$) là:

$$\Pr(H_2 = 0000) = \psi \prod_{j=1}^4 (1 - p_j) + (1 - \psi)$$

Cuối cùng, phương trình toán học của tất cả các lịch sử phát hiện loài mục tiêu được kết hợp vào một mô hình có khả năng xảy ra (L) như sau:

$$L(\psi, p/H_1, \dots, H_{72}) = \prod_i^{72} \Pr(H_i)$$

Trong quá trình suy luận và chọn lọc mô hình ứng cử viên, chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn thông tin của Akaike ($AIC_c = \text{Akaike's Information Criteria}$) đối với kích thước mẫu nhỏ (thường thì tỷ lệ của $n/K < 40$, với n là kích thước mẫu và K là thông số mô hình suy luận), sự khác nhau trong mô hình AIC_c đối với một mô hình cụ thể sẽ được so sánh với mô hình tốt trên (ΔAIC_c) để xác định tầm ảnh hưởng của mô hình ($w = \text{AIC model weight}$) dưới dạng xác suất hoặc phần trăm (Burnham and Anderson, 2002).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Qua 10 lần khảo sát, loài *Eutropis macularius* được phát hiện ít nhất một lần tại 34 điểm trong tổng số 72 điểm nghiên cứu. Kết quả này mang lại một tỷ suất chiếm cứ điểm “thuần túy” (*naive occupancy*) là 0,5417. Rõ ràng kết quả này đã chứng minh xác suất phát hiện loài *Eutropis macularius* ở Vườn quốc gia Yok Don là nhỏ hơn 1.

Bảng 1. Hai mô hình cơ bản để kiểm tra mức ý nghĩa thống kê về khả năng phát hiện loài *Eutropis macularius* ở Vườn Quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk

Mô hình	AIC _c	ΔAIC	AIC weight	ML	No.Par.	-2l
Ψ(.),P(.)	627,43	0,00	0,975	1,000	2	623,43
Ψ(.),P(survey)	634,76	7,33	0,025	0,026	11	612,76

Ghi chú: $AIC_c = \text{Tiêu chuẩn thông tin của Akaike đối với kích thước mẫu nhỏ}$, $\Delta AIC_c = \text{Sự khác biệt tuyệt đối trong các giá trị AIC so với mô hình AIC nhỏ nhất}$, $AIC \text{ weight} = \text{Tầm ảnh hưởng của mô hình}$, $ML (\text{Model Likelihood}) = \text{Khả năng xảy ra của mô hình}$, $No.Par. = \text{Thông số mô hình suy luận}$, $-2l (-2 * \log \text{Like}) = \text{Giá trị âm 2 lần khả năng xuất hiện của mô hình}$.

Chúng tôi sử dụng hai mô hình cơ bản để kiểm tra mức ý nghĩa thống kê. Mô hình thứ nhất [$\psi(.),p(.)$]: mô hình này giả định rằng xác suất phát hiện loài không bị ảnh hưởng bởi các biến ảnh hưởng của điểm và biến mẫu. Mô hình thứ hai [$\psi(.),p(\text{survey})$]: mô hình này giả định rằng xác suất phát hiện loài bị ảnh hưởng bởi các biến khảo sát cụ thể (Bảng 1). Kết quả thu được như sau: $\chi^2 = 10,67$; biến ngẫu nhiên $df = 9$; mức ý nghĩa P

$= 0,0005$. Từ đây chúng minh rằng, xác suất phát hiện loài *E. macularius* bị ảnh hưởng bởi các đợt khảo sát cụ thể (10 lần khảo sát). Như vậy, thông qua mức ý nghĩa thống kê giữa hai mô hình cơ bản chúng tôi có đủ cơ sở để thực hiện các bước suy luận và chọn lọc mô hình xa hơn.

Xác suất phát hiện loài *E. macularius* qua 10 lần khảo sát tại Vườn quốc gia Yok Don được thể hiện ở hình 2.

Hình 2. Xác suất phát hiện loài Thằn lằn bóng đốm (*Eutropis macularius*) từ mô hình $[\psi(\cdot), p(\text{survey})]$ tại vùng nghiên cứu

Hình 2 cho thấy: xác suất phát hiện loài *E. macularius* qua mỗi lần khảo sát là không giống nhau. Trong đó, xác suất phát hiện loài *E. macularius* thấp nhất ở lần 6 và lần 7 (0,6176) và cao nhất ở lần 9 và 10 (0,8529).

Kiểm tra mô hình có nhiều thông số nhất trong số các mô hình (Bảng 2), mô hình

$[\psi(\text{RK}), p(\text{ND}, \text{N}, \text{M}, \text{K})]$ cho thấy: Môi trường sống là rừng khộp khi liên kết với các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, tình hình nắng mưa thì xác suất chiếm cứ điểm của loài Thằn lằn bóng đốm là 0,6054 cao hơn so với xác suất chiếm cứ điểm ở mô hình $[\psi(\cdot), p(\text{survey})]$ (0,5417) là 11,80%.

Bảng 2. Tóm tắt các mô hình để suy luận những yếu tố ảnh hưởng có thể có của các yếu tố môi trường đến khả năng phát hiện loài *Eutropis macularius* ở Vườn Quốc gia Yok Don

Mô hình	AIC _c	ΔAIC _c	AIC weight	ML	K	-2l
$\psi(\text{RK}), p(\text{N}, \text{K})$	626,17	0,00	0,2048	1,000	4	618,17
$\psi(\text{RT}), p(\text{N}, \text{K})$	626,99	0,82	0,1359	0,664	4	618,99
$\psi(\text{RK}), p(\text{N}, \text{M}, \text{K})$	627,43	1,26	0,1091	0,533	5	617,43
$\psi(\text{RK}), p(\text{N})$	627,67	1,50	0,0968	0,472	3	621,67
$\psi(\text{RK}), p(\text{ND}, \text{N}, \text{M}, \text{K})$	627,73	1,56	0,0939	0,458	6	615,73
$\psi(\text{RT}), p(\text{N}, \text{M}, \text{K})$	628,26	2,09	0,0720	0,352	5	618,26
$\psi(\text{RT}), p(\text{N})$	628,50	2,33	0,0639	0,312	3	622,50
$\psi(\text{RT}), p(\text{ND}, \text{N}, \text{M}, \text{K})$	628,55	2,38	0,0623	0,304	6	616,55
$\psi(\text{RK}), p(\text{N}, \text{M})$	628,94	2,77	0,0513	0,250	4	620,94
$\psi(\text{RK}), p(\text{ND})$	629,18	3,01	0,0455	0,222	3	623,18
$\psi(\text{RT}), p(\text{N}, \text{M})$	629,76	3,59	0,0340	0,166	4	621,76
$\psi(\text{RT}), p(\text{ND})$	630,00	3,83	0,0302	0,147	3	624,00
$\psi(\text{RK}), p(\text{K})$	641,51	15,34	0,0001	0,001	3	635,51
$\psi(\text{RT}), p(\text{K})$	642,34	16,17	0,0001	0,000	3	636,34
$\psi(\text{RK}), p(\text{M}, \text{K})$	642,78	16,61	0,0001	0,000	4	634,78
$\psi(\text{RT}), p(\text{M}, \text{K})$	643,60	17,43	0,0000	0,000	4	635,60
$\psi(\text{RK}), p(\text{M})$	644,25	18,08	0,0000	0,000	3	638,25
$\psi(\text{RT}), p(\text{M})$	645,08	18,91	0,0000	0,000	3	639,08

Ghi chú: RK = Rừng khộp, RT = Rừng trồng, ND = Nhiệt độ, N = Nắng, M = Mưa, K = Không xác định.

Dựa vào tầm ảnh hưởng của AIC weight, chúng tôi đánh giá sự ảnh hưởng của các biến điểm đến xác suất phát hiện loài *E. macularius* ở Vườn Quốc gia Yok Don: qua bảng 2 cho thấy, tổng AIC

weight RK = 0,6014 chiếm 60,14%; tổng AIC weight RT = 0,3687 chiếm 36,87%. Điều này có thể kết luận môi trường sống ở rừng khộp có ảnh hưởng lớn đến xác suất phát hiện loài. Qua đó cho thấy hệ sinh thái rừng khộp là môi trường sống tối ưu cho loài *E. macularius*. Kết quả này phù hợp và tương đồng với những số liệu nghiên cứu của Trương Bá Phong và cs (2019) về mật độ quần thể và phân bố của loài này ở vùng lõi của VQG Yok Don khoảng 16 cá thể/ha trong khi ở vùng đệm chỉ khoảng 12 cá thể/ha.

Bên cạnh sự ảnh hưởng của các biến điểm, xác suất phát hiện loài *E. macularius* cũng bị ảnh hưởng bởi các biến ảnh hưởng của mẫu như nhiệt độ, tình hình mưa và thậm chí là các đợt khảo sát. Kết quả phân tích cho thấy: tổng AIC weight (ND)

= 0,2325; tổng AIC weight (N) = 0,9246; tổng AIC weight (M) = 0,4232 và tổng AIC weight (K) = 0,6786. Như vậy, tổng AIC weight N cao gấp 4 lần so với tổng AIC weight ND, gấp 2,2 lần so với tổng AIC weight M và gấp 1,4 lần so với AIC weight K. Từ đó có thể kết luận rằng các yếu tố môi trường như nắng, mưa, thời tiết không xác định và nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng đến xác suất phát hiện loài. Tuy nhiên, thời tiết nắng và nắng mưa không xác định có vai trò quan trọng hơn đến xác suất phát hiện loài so với yếu tố nhiệt độ và thời tiết mưa. Để xét mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố như nắng, mưa và tình hình nắng mưa không xác định được đến xác suất phát hiện loài *E. macularius*, chúng tôi sử dụng các mô hình ứng cử viên được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3. Tóm tắt các mô hình để suy luận mức độ ảnh hưởng của yếu tố thời tiết đến khả năng phát hiện loài *Eutropis macularius* ở Vườn Quốc gia Yok Don

Mô hình	AIC _c	ΔAIC _c	AIC weight	ML	K	-2l
ψ(RK), p(N,K)	626,17	0,00	0,2667	1,000	4	618,17
ψ(RT), p(N,K)	626,99	0,82	0,1770	0,664	4	618,99
ψ(RK), p(N,M, K)	627,43	1,26	0,1420	0,533	5	617,43
ψ(RK), p(N)	627,67	1,50	0,1260	0,472	3	621,67
ψ(RT), p(N,M)	628,26	2,09	0,0938	0,352	5	618,26
ψ(RT), p(N)	628,51	2,33	0,0832	0,312	3	622,50
ψ(RK), p(N,M)	628,94	2,77	0,0668	0,250	4	620,94
ψ(RT), p(N,M)	629,76	3,59	0,0443	0,166	4	621,76
ψ(RK), p(KXD)	641,51	15,34	0,0001	0,001	3	635,51
ψ(RT), p(K)	642,34	16,17	0,0001	0,000	3	636,34
ψ(RK), p(M,K)	642,78	16,61	0,0001	0,000	4	634,78
ψ(RT), p(M,K)	643,60	17,43	0,0000	0,000	4	635,60
ψ(RK), p(M)	644,25	18,08	0,0000	0,000	3	638,25
ψ(RT), p(M)	645,08	18,91	0,0000	0,000	3	639,08

Ghi chú: N = Nắng, M = Mưa, K = Nắng mưa không xác định được. Các ký hiệu khác trong bảng này tham khảo Bảng 1 và Bảng 2.

Bảng 3 cho thấy, tình hình thời tiết nắng (N) và nắng mưa không xác định được (K) có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đối với xác suất phát hiện loài *E. macularius* ở khu vực nghiên cứu. Điều này được thể hiện qua tổng AIC weight (N) = 0,9998; tổng AIC weight (K) = 0,6795. Trong khi đó ảnh hưởng của mưa (M) là thấp hơn đáng kể so với 2 yếu tố còn lại đối với xác suất phát hiện loài, với tổng AIC weight (M) = 0,3026.

Sau khi phân tích các mô hình cơ bản và mô hình ứng cử viên, chúng tôi nhận thấy ở 18 mô hình (Bảng 2), xác suất phát hiện loài *E. macularius* bị ảnh hưởng bởi các biến ảnh hưởng của điểm (rừng khộp và rừng trồng) và các biến ảnh hưởng của mẫu như nhiệt độ, điều kiện thời tiết. Trong đó điều

kiện thời tiết (nắng, không xác định) đều có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến xác suất phát hiện loài *E. macularius*. Đối với hai môi trường sống và có sự kết hợp của các yếu tố nắng, mưa, không xác định có ảnh hưởng khá lớn đến ước tính xác suất phát hiện loài, trong đó yếu tố thời tiết nắng vẫn có mức độ ảnh hưởng lớn nhất (bảng 3).

4. KẾT LUẬN

Xác suất phát hiện loài *E. macularius* từ mô hình với nhiều thông số nhất là 0,6054, cao hơn xác suất phát hiện loài thuần túy (0,5417). Xác suất tuyệt chủng của loài này tại Vườn Quốc gia Yok Don khá cao (0,4583), chiếm tỷ lệ khoảng 45,83%.

Xác suất phát hiện loài *E. macularius* bị ảnh

hưởng bởi các biến ảnh hưởng của điểm được thể hiện thông qua tổng AIC weight (RK) chiếm 60,54% cao hơn tổng AIC weight (RT) chỉ chiếm 36,87%. Điều này cho thấy rừng khộp là môi trường sống chủ yếu của loài này.

Xác suất phát hiện loài Thằn lằn bóng đốm

cũng bị ảnh hưởng bởi các biến ảnh hưởng của mẫu (nhiệt độ, nắng và nắng mưa không xác định được). Các biến ảnh hưởng này có vai trò quan trọng đến xác suất phát hiện loài *E. macularius*. Trong đó, yếu tố nắng và nắng mưa không xác định có ảnh hưởng quan trọng nhất với tổng AIC weight kết hợp của (N) và (K) chiếm 70,97%.

THE DETECTION PROBABILITY OF THE BRONZE SKINK (*Eutropis macularius*), IN THE YOK DON NATIONAL PARK, DAKLAK PROVINCE

Truong Ba Phong³, Ngo Dac Chung⁴, Ngo Van Binh⁴

Received Date: 05/7/2022; Revised Date: 10/10/2022; Accepted for Publication: 11/10/2022

SUMMARY

The Bronze Skink (*Eutropis macularius*) is one of five species belonging to the genus *Eutropis* Fitzinger, 1843 in Vietnam. However, no information on the detection probability and site occupancy of this species in Vietnam was published. We monitored *E. macularius* in Yok Don National Park, Dak Lak Province, through ten surveys at 72 sites from November 2018 to April 2019. We used PRESENCE 12.10 software to analyze data. Our results showed that the detection probability of *E. macularius*, when combined with environmental factors, was 0.6054, higher than the probability of naive detection of 0.5417. The total AIC weight (RK) was 60.14% while the total AIC weight (RT) was 36.87%; the AIC weight (N) was 0.9246 while the total AIC weight (ND) was 0.2325, the total AIC weight (M) was 0.4234 and the total AIC weight (K) was 0.6786. This finding shows that the probability of detecting *E. macularius* is influenced by site covariates (dipterocarp forest or plantation forest) and sample covariates (temperature and rainfall). There, the dipterocarp ecosystem is the best habitat for *E. macularius*, and both temperature and precipitation are sample covariates that had an important impact on the probability of detecting this species in Yok Don National Park, Dak Lak Province.

Keywords: *Eutropis macularius*, Bronze Skink, detection probability, site occupancy, Yok Don National Park.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt

Báo cáo đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Yok Don (2003). Dự án PARC VIE/95/G31&03.

Cao Thị Thanh Nguyên, Ngô Văn Bình, Ngô Đắc Chứng (2018). *Xác suất phát hiện loài nhông cát sọc (Leiolepis guentherpetersi) ở vùng cát ven biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí khoa học Đại học Huế, Tập 123, số 1B, Tr.5-15, DOI: 10.26459/hueuni-jns.v127i1B.4864.*

Hoàng Xuân Quang, Nguyễn Huy Hoàng và cs (2009). *Đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái của*

³Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

⁴Department of Biology, Hue University of Education, Hue University;

Corresponding author: Truong Ba Phong; Tel: 0823588277; Email: tbphongtnu.edu.vn.

Thần lằn bóng đốm Eutropis macularia (Blyth, 1853) ở Vườn Quốc gia Bạch Mã, Báo cáo khoa học Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam, lần I, Tr.250-259.

Hoàng Xuân Quang, Hoàng Ngọc Thảo, Ngô Đắc Chứng (2012). *Ếch nhái, bò sát ở Vườn Quốc gia Bạch Mã*, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

Trương Bá Phong, Ngô Đắc Chứng, Ngô Văn Bình (2019). *Mật độ quần thể và sử dụng vi môi trường sống của Thần lằn bóng đốm (Eutropis macularius) tại Vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk*, Báo cáo khoa học Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam, lần thứ IV, Tr. 204-211.

Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia Yok Don giai đoạn 2010 – 2020 (2011). Vườn Quốc gia Yok Don.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Burnham K.P. and Anderson D.R. (2002). Model selection and inference: a practical information-theoretic approach, Springer-Verlag, New York, USA.

Cao Thi Thanh Nguyen, Ngo Van Binh, Ngo Dac Chung (2018). *Estimating detection probability and site occupancy of Leiolepis guentherpetersi in the coastal sandy areas of Phu Loc district, Thua Thien Hue province*, *Academia Journal of Biology*, 37-44, DOI: 10.15625/2615-9023/v40n4.12839.

Cox J. M., Merel J., Van Dijk T. A., Paul P., Nabhitabhata J., Thirakhupt K. (1998). A Photographic Guide to Snecks and Other Reptiles of Peninsular Malaysia, Singapore and Thailand, Ralph Curtis Publishing, 144 pp.

Hines J.E. (2006). PRESENCE 2—*Software to estimate patch occupancy and related parameters*, Laurel, Maryland, USA: United States Geological Survey–Patuxent Wildlife Research Center.

MacKenzie D.I., Nichols J.D., Gideon B.L., Droege S., Royle J.A., Langtimm C.A. (2002). Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than one, *Ecology*, 83 (8), 2248-2255.

MacKenzie D.I., Nichols J.D., Hines J.E., Knutson M.G., Franklin A.B. (2003). Estimating site occupancy, colonization, and local extinction when a species is detected imperfectly, *Ecology*, 84 (8), 2200-2207.

MacKenzie D.I., Nichols J.D., Royle J.A., Pollock K.H., Bailey L.L., Hines J.E. (2006). *Occupancy Estimation and Modeling: Inferring Patterns and Dynamics of Species Occurrence*, Academic Press, New York, USA.

Nguyen V.S., Ho T.C., Nguyen Q.T. (2009). *Herpetofauna of Vietnam*, Edition Chimaira, Frankfurt am Main, Germany.

O’Connell A.F., Talancy N.W., Bailey L.L., Sauer J.R., Cook R., Gilbert A.T. (2006). Estimating site occupancy and detection probability parameters for meso- and large mammals in a coastal ecosystem, *Journal of Wildlife Management*, 70 (6), 1625-1633.

Roloff G.J., Grazia T.E., Millenbah K.F., Kroll A.J. (2011). Factors associated with amphibian detection and occupancy in Southern Michigan Forests, *Journal of Herpetology*, 45 (1), 15-22.

Rota C.T., Fletcher R.J., Dorazio R.M., Betts M.G. (2009). Occupancy estimation and the closure assumption, *Journal of Applied Ecology*, 46, 1173-1181.